

சிலப்பதிகாரச் சுற்றுப்புறச் சூழலும் தற்காலச் சூழலும்

Environment in the Times of *Silappathikaram* and Present

முனைவர் அ. மகப்பூபு, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, என்.ஜி.எம்.கல்லூரி, பொள்ளாச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Mahabobu, Assistant Professor of Tamil, N.G.M.College, Pollachi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4761-4707>

DOI: 10.5281/zenodo.10122999

Abstract

Environment is the natural environment around us that includes forests, oceans, mountains, and various other landscapes. These regions are rich in non-renewable mineral resources. In this natural environment, various organisms and thousands of microorganisms created by humans coexist with nature. Earth's biodiversity can only be preserved if we preserve and protect this natural environment, which contains innumerable living organisms and microorganisms. There are many proofs in Tamil literature that Tamil Nadu is a great country with abundant natural resources. This article compares the Moovendras who are mentioned in three Cantos and thirty divisions in the epic literature “Silappathikaram” and the three triumvirs who ruled Chola Nadu, Chera Nadu and Pandiya Nadu and the natural resources in them that made those countries prosperous by the rivers Kaveri, Vaigai, Periyar etc. and the natural resources and natural environment of these areas.

Keywords: Environment, Fertile, *Silappathikaram*, Present Times, Tamil Nadu.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சுற்றுப்புறச் சூழல் எனப்படுவது நம்மைச் சுற்றியுள்ள இயற்கைப் பரப்பாகும் இவ்வியற்கையானது காடுகள், கடல்கள், மலைகள் மற்றும் பல்வேறு நிலப்பரப்புகளையும் கொண்டமைந்துள்ளன. இப்பகுதிகளில் புதுப்பிக்க முடியாத கனிமவளங்கள் நிறைந்துள்ளன. இவ்வியற்கைச் சூழலில் பல்வேறுபட்ட உயிரினங்கள் மனிதர்கள் உற்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான நுண்ணுயிரிகளும் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்கின்றன. கணக்கிடமுடியாத பேருயிர்களையும் சிற்றுயிர்களையும் தன்னகத்தே கொண்டமைந்த இவ்வியற்கையை பேணி பாதுகாத்தால் மட்டுமே பூமியின் உயிர்ப் பல்வகைமையை பாதுகாக்க முடியும். நமது நாடானது பல்வேறுபட்ட வளங்களைக் கொண்ட ஒரு சிறந்த நாடாக திகழ்ந்தது என்பதற்கு ஆதாரமாக தமிழ் இலக்கியங்களில் பல சான்றுகள் காணக்கிடக்கின்றன. அந்த வகையில் காப்பிய இலக்கியமான சிலப்பதிகாரத்தில் மூன்று காண்டங்கள் மூப்பது காதைகளில் கூறப்பட்டுள்ள மூவேந்தர்கள் பற்றியும் அவர்கள் ஆட்சிசெய்த சோழநாடு, சேரநாடு, பாண்டியநாடு என்ற மூன்று நாடுகளைப் பற்றியும் அவற்றில் உள்ள இயற்கை வளங்கள் அந்நாடுகள் வளங்கொழிக்க காரணமாக அமைந்த ஆறுகளான காவிரி, வைகை,

பேரியாறு போன்றவையும் அந்நாடுகளில் இருந்த இயற்கை வளங்கள் மற்றும் இயற்கைச் சூழலைப் பற்றியும் தற்காலச்சூழலோடு ஒப்பிட்டு ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: சுற்றுச்சூழல், வளம், சிலப்பதிகாரம், நிகழ்காலம், தமிழ்நாடு.

முன்னுரை

காப்பியக்காலம் என்பது நீண்ட நெடுங்காலமாகும். இலக்கியச் சான்றுகளின்படி சங்ககாலத்திற்கு அடுத்தபடியாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. சங்கஇலக்கியங்களில் உள்ள ஐவகைநிலங்கள் அவற்றின் முதல்பொருள், கருப்பொருள் உரிப்பொருள் பற்றிய செய்திகள் மற்றும் இயற்கைவளங்கள் ஆகியவற்றைப் போன்று சிலப்பதிகாரத்திலும் சோழநாடு, பாண்டியநாடு, மற்றும் சேரநாட்டின் இயற்கைவளங்கள் அவ்வியற்கைக்கு வளம்சேர்கின்ற மூன்று ஆறுகளைப்பற்றியும் மூன்று காண்டங்களில் உள்ள பெரும்நகரங்களின் செல்வச்செழிப்பு, ஆட்சிமுறை, ஐவகை நிலங்களின் இயற்கை வளங்கள் மற்றும் உயிரினங்கள், மக்களின் வாழ்வியல், ஆகியவை பற்றியச் செய்திகள் சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளன. அவ்வியற்கை வளங்கள் தற்காலத்தில் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதையும் சுற்றுப்புற சூழலில் எத்தகைய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளன. அதன்காரணங்களைப் பற்றியும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

சோழநாடு

சிலப்பதிகாரம் காப்பியத்துவக்கமாக மங்கலவாழ்த்தில் இளங்கோவடிகள் இயற்கையை வணங்கியே துவங்குகின்றார்.

திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும்

ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும்

மாமழைப் போற்றுதும் மாமழைப் போற்றுதும்

பூம்புகார் போற்றுதும் பூம்புகார் போற்றுதும் (சிலம்பு: மங்கல, 1 - 10)

என்று திங்களின் ஒளியையும் குளிர்ச்சினையும் ஞாயிறு அழகிய மலை முகடுகளை சுற்றிவரும் நிலையையும் அனைத்து உயிர்களையும் வாழ்விக்கின்ற மழையையும் அழகிய பூம்புகார் நகரத்தினையும் போற்றுவோம் என்று வாழ்த்துவது குறிபிடத்தக்கது. மேலும், பூம்புகாரில் அனைத்து வளங்களும் நிறைந்து இருந்தன பல தொழில்களும் காவிரிப்பூம்பட்டினம், மருவூர்பாக்கம், மற்றும் பட்டினப்பாக்கம் என்ற ஊர்களில் நிறைந்திருத்தது, அத்தொழில்களில் அடிப்படையில் பல மாடங்களை கொண்ட நகர வீதிகள் வணிக வீதிகள் என பூம்புகார் பறந்து விரிந்து இருந்தன. பல வகையான மக்களையும் திருமாவளவனின் ஆட்சி, சிறப்பு, வீரம், வெற்றி, போன்றவையும் சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளன.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal**Available at: www.ijtlls.com**காவிரி ஆறு**

சிலப்பதிகாரத்தில் திருமாவளவனின் ஆட்சிற்கு உற்பட்ட சோழநாட்டின் பூம்புகரானது சிறப்புற்று விளங்குவதற்கு காரணமாக அமைவது காவிரி ஆறாகும். நீரின் தேவையைப் பற்றி ஆய்வாளர் கூறுகையில் “இயற்கையின் கொடை என்றும் மலையாகிய நீரை பாதுகாத்து சேமித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மனித உடலுக்கு நீரே முதன்மை ஆதாரமாகும். இவ்வத உடலுக்கு உணவு கொடுத்தவர் உயிர் கொடுத்தவர் போலானவர் ஆவார் என புலவர் குடபுலவியனார் சான்றாக கூறுகிறார். (ஜே.கவிதா) சோழநாடு வளம்பெருவதற்கு காரணம் காவிரி நீரே ஆகும். இக்காவிரி ஆற்றின் சிறப்பினைக் கூறுகையில்,

ஆயிரத்து ஓர்எட்டு அரசுதலைக் கொண்ட**தண்நறுங் காவிரி, தாதுமலி பெருந்துறைப்****புண்ணிய நல்லநீர் பொற்குடத்து ஏந்தி,****முண்ணகம் மருள, வானகம் வியப்ப,****விண்ணவர் தலைவனை விழுநீர் ஆட்டிப்... (சிலம்பு: 164 - 168)**

என்ற வரிகளில் மிகவும் பெரிதான உலகத்திலே நிறைந்திருக்கின்ற உயிரினம் அனைத்தையும் தாங்கி காக்கும் ஆயிரத்து எட்டுத் தலைகளையுடைய ஆதிசேடனைப் போல தன் வளத்தால் உலகை ஊட்டித் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பெரிய சங்கமத் துறையில் புண்ணிய நன்னீரை பொற் குடங்களில் முகந்து ஏந்தி மண்ணகம் கண்டு கேட்கும் மருட்சியுறவும் வானகம் கண்டு வியப்புறுமாறு அவ்விண்ணவர் தலைவனின் திருவுருவுக்கு திருமஞ்சன நீரும் ஆட்டினர் என்பதின் மூலம் காவிரியானது பூம்புகாரின் அனைத்து உயிர்களையும் ஆதிசேடனின் பாம்பு போல காப்பதாக இளங்கோவடிகள் கூறுகிறார். மேலும், காவிரி நீரானது என்றும் பொய்க்காது என்றும் சோழ நாட்டின் வளத்திற்கும் சோழனின் வீரத்திற்கும் காவிரியே முதல் காரணமாக அமைகிறது அதாவது நாட்டின் இயற்கை வளங்கள் நிறைந்திருக்கும் மன்னனின் ஆட்சியும் சிறந்திருக்கும் குடிமக்கள் இன்புற்று இருப்பர் மன்னன் வீரமிக்கவனாக இன்னும் பல நாடுகளை கைப்பற்றுபவனாக இருப்பான் என்பதை கோவலன் கானல்வரி பாடுவதில் காவிரியும் பெண்ணையும் ஒப்புமைப்படுத்தி பாடுவதன் மூலம் அறிய முடிகிறது.

திங்கள் மாலை வெண்குடையான்,**சென்னி செங்கோள் அதுஓச்சிக்****கங்கை தன்னைப் புணர்ந்தாலும்,****புலவாய் வாழி, காவேரி!****கங்கை தன்னைப் புணர்ந்தாலும்,****புலவா தொழிதல், கயல் கண்ணாய்!****மங்கை மாதர் பெருங்கற்புஎன்று**

அறிந்தேன்: வாழி காவேரி! (சிலம்பு: கானல்வரி: 1 - 10)

என்ற வரிகளின் மூலம் சோழ மன்னன் போர் தொடுத்து குமரி வரை சென்றாலும் காவேரி ஆறானது சோழ நாட்டை விட்டு அகலாது என்றும் சோழ நாட்டை வளப்படுத்துமே அல்லாமல் ஒருபொழுதும் பொய்க்காது என்பதை கோவலன் மாதவிற்காக பாடிய கானல்வரிப்பாடல் மூலம் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

பூம்புகாரில் கேட்கும் ஓசைகள்

காவிரி ஆறு பாய்வதால் சோழநாட்டில் பூக்கள் மலிந்து கிடக்கின்றன, சோலைகளிலே மயில்கள் ஆடுகின்றன, குயில்கள் தாமே விரும்பி இனிதாக இசைப்பாடுகின்றன. மேலும், உழவரின் ஏர் மங்கள ஓசையும் மதகில் நீர் வடிகின்ற ஓசையும் வரம்புகளை உடைத்து பாய்கின்ற நீரின் ஓசையும் புதுப்புனல் விழா கொண்டாடும் மக்களின் மகிழ்ச்சி ஆரவாரமும் மிகுதியாக காவேரியின் இருமருங்கிலும் ஆர்பரிக்கும் ஓசைகள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். இவ்வாறாக காவேரி ஆறு நாட்டுக்கு வளம் சேர்ப்பதால் சோழ நாடும் அந்நாட்டு மக்களும் மகிழ்வுடன் பல விழாக்களையும் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர். என்று காவிரியை நீ வாழ்க என்று கோவலன் வாழ்த்துகிறான். இதன் மூலம் காவிரி ஆற்றின் காரணமாக பூம்புகாரின் இயற்கை வளங்கள் நிறைந்திருந்ததையும் மக்கள் மகிழ்வுடன் இருந்ததையும் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

பூம்புகாரின் சோலைகளும் வயல்களும்

கவுந்தியடிகள் கோவலன் கண்ணகி ஆகிய மூவரும்; பூம்புகாரை விட்டு மதுரைக்கு செல்லும் பொழுது அவ்வழியின் இயல்பைக் கவுந்தியடிகள் கூறுகையில்,

மண்பக வீழ்ந்த கிழங்குஅகல் குழியைச்,
சண்பகம் நிறைந்த தாதுசோர் பொங்கர்
பொய்யறைப் படுத்துப் போற்ற மாக்கட்கு
கையறு துன்பம் காட்டினும் காட்டும்,
உதிர்பூஞ் செம்மலின் ஒதுங்கினர் கழிவோர்
முதிர்ந்தேம் பழம்பகை முட்டினும் முட்டும்:
மஞ்சளும் இஞ்சியும் மயங்குஅரில் வலயத்துச்
செஞ்சளைப் பலவின் பரற்பகை உறுத்தும்...
...வயலும் சோலையும் அல்லது யாங்களும்

அயல்படக் கிடந்த நெறிஆங்கு இல்லை (சிலம்பு: நாடுகாண்: 68 - 95)

என்ற வரிகளில் சோலைகளின் வழியாக போவோம் என்றால் வள்ளிக்கிழங்கை தோண்டி எடுத்த குழிகள் தெரியாத அளவில் சண்பகப் பூக்கள் மறைந்துள்ளது பொய்குரியாய் உள்ளது அதை கவனிக்காமல் கண்ணகி நடந்தாள் என்றால் வீழவும் செய்வாள். அவையின்றி மஞ்சளும்

இஞ்சியும் உள்ள தோட்டத்தில் நடந்தாள் என்றால் பலா மரத்தின் விழுந்த பலாக்கொட்டைகள் காளை உறுத்தும். கயல் போன்ற கண்களை உடைய கண்ணகி இவற்றை பார்க்காமல் நடந்தால் அவை கால்களை உறுத்தும் இதனால் அவள் தாங்காமல் துன்பப்படுவாள் என்கிறார் கவுந்தியடிகள்.

வயல்களின் வழியாக போவோம் என்றால் அங்கும் இதே தொல்லைதான். மலர்மணம் வீசும் குளங்களும் கயல் மீன்களும் நீர் நாய்கள் கவ்விச் செல்லும் வாலை மீன்கள் துள்ளிப் பாயும் இந்நங்கை அதுகண்டும் அஞ்சுவாள். அங்கு கரும்பிலே தொடுத்த பெரிய தேன்கூடானது சிதைந்து நீருடன் கலக்க நீர் வேட்டையால் நீரை முகந்து பருகி உட்கொள்ளவும் செய்வாள். மலர் கொய்பவர்கள் இட்டுச் சென்ற குவளை மலர்கள் அறியாது அடியிட்டு விழுகவும் செய்வாள். ஆனால் சோலைகளும் வயல்களும் அல்லாத வேறு பாதைகளே கிடையாது ஆகவே நீ விரும்பியவளோடு ஒதுங்கி நடப்பாயாக என்று கவிந்தியடிகள் கோவலனுக்கு அறிவுரைக் கூறுகிறார். இவ்வாறாக பூம்புகாரில் மன்னன் சிறந்த ஆட்சி செலுத்தும் வீரனாக உள்ளான் சோழ நாட்டை காவிரி ஆனது என்றும் பொய்க்காமல் வளம் சேர்கிறது. அதனால் நகரம் செல்வ செழிப்புடன் பல்வேறு தொழில்களுடன் சிறப்புற்று விளங்குகிறது. நகரம் மட்டுமல்லாது சோலைகளும் வயல்களும் பூத்துக் காய்த்தும் இயற்கை வளங்களோடு எழில் பெற உள்ளதை இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

பூம்புகாரில் இந்த வளங்கள் மட்டும் அல்லாமல் நாட்டின் வளமாக இளங்கோவடிகள் கூறுகையில்,

கரியவன் புகையினும் புகைகைகொடி தோன்றினும்,

விரிகதிர் வெள்ளி தென்புலம் பமரினும்,

குல்பொரு நிவப்பின் கடுங்குசுரல் ஏற்றொடும்

சூன்முதிர் கொண்மூப் பெயல்வளம் சுலப்பக்

குடமலைப் பிறந்த கொழுமிபல் தாரமொடு

குமல்வளன் எதிரக் கயவாய் நெரிக்கும்

காவிரிப் புதுநீர்க் கடுவரல் வாய்த்தலை...

...வேல்போர் வேந்தர் முனையிடம் போலப்

பல்வேறு குழுஉகூரல் பரந்த ஓதையும். (சிலம்பு: நாடுகாண்: 102 - 119)

என்ற வரிகளில் சனிபுகைத்தாலும் தூமகேது தோன்றினாலும், விரிகதிர் உடைய சுக்கிரன் தென்திசைக்கண்ணே சென்றாலும் காற்று மோதி கடுங்குறள் எடுத்து பேயும் கார்மழையானது பெய்து வளத்தினை சுரக்கும். அதனால் அக்குடமழைக்கண் தோன்றிய பண்டங்கள் அனைத்தும் காவிரிப்புதுநீர் அடித்து வரும். ஆந்நீரானது மதகுகளுக்கு மேல் உழுந்துவீழும் ஓசையானது இடைவிடாது கேட்கும். இந்த ஓசையில் அங்கு கேட்கும் பன்றிப்பத்தர்

பூட்டைப்பொறியின் சத்தங்கள் இல்லாமல் ஆகும். வயல்களில் செந்நெல்லும் கரும்பும் சூழ்ந்துள்ள பசுமையான தாமரை நிறைந்த வயல்களில் சம்பங்கோழியும், கனைக்கும் குரலினையுடைய நாரையும், நீர்காக்கையும், சிவந்த கால்களையுடைய அன்னமும், பசிய கால்களையுடைய கொக்கும், கானாங்கோழியும், உள்ளானும், குளுவையும், பெறுநாரையும், போன்றவற்றின் சத்தமானது இரும்பெறும் வேந்தர்கள் போரிடும் போர்களத்தின் ஓசைப்போல் பலவகையான ஓலிகளுடன் கூடிய ஓசைகள் இடைவிடாது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். இவ்வாறாக சோழநாட்டின் வளங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன.

இவ்வளவு வளங்கள் நிறைந்த சோழநாடு இன்று இயற்கை வளங்கள் குன்றிய நாடாக காணப்படுகிறது. அதற்கு காரணமாக அமைவது மாநிலங்களின் பிரிவுகள். இதனால் காவிரி ஆனது கருநாடகவிற்கு சொந்தமாக உள்ளது என்பதை நாம் அறிந்ததே.

இன்றைய காவிரி

காவிரி ஆறு இந்திய தீபகற்பத்தின் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ளது காவிரியின் மூலமானது தலைக்காவிரி குடகு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கர்நாடகாவில் 4400 அடி வாரத்தில் தோன்றுகிறது. இதன் நீளம் 800 கிலோமீட்டர் குடகு, ஆசான், மைசூர், மாண்டியா, பெங்களுர் ஊரகம், சாம்ராசநகர் மாவட்டங்களில் வழியாக தமிழ்நாட்டில் தர்மபுரி, சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, மாவட்டங்களில் வழியாக சென்று பூம்புகார் என்னும் இடத்தில் வங்காள விரிகுடா கடலில் கலக்கிறது. தற்பொழுது காவிரி நீரானது பாசனத்திற்காகவும் மக்களின் அன்றாட தேவைகளுக்காகவும் நீர்மின் உற்பத்திக்காகவும் முதன்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் காரணமாக காவிரியின் குறுக்கே பல அணைகளும் குடிநீர் நீரேற்ற நிலையங்களும் தடுப்பணைகளும் நீர்மின் நிலையங்களும் கட்டப்பட்டுள்ளன காவிரி ஆற்றின் சிவன சமுத்திர அருவியின் இடது பக்கம் 192-ல் அமைக்கப்பட்ட நீர்மின் நிலையம் ஆசியாவின் முதல் நீர்மின்நிலையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

காவிரி டெல்டாவில் புதுச்சேரியில் காரைக்கால் பகுதியில் உள்ளதால் காவேரி கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலங்களின் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் நேரடியாக பாய்கிறது. நீர் பங்கீடு என்று வரும்போது கேரளா மாநிலமும் உரிமை கோருகிறது அதற்குக் காரணம் கேரளத் துணையாறுகள் காவிரியோடு கலப்பதே ஆகும். கர்நாடகாவில் காவிரியின் நீளம் 320 கிலோமீட்டர் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் காவிரி நீளம் 416 கிலோமீட்டர் கர்நாடகா தமிழக எல்லையில் காவிரியின் நீளம் 64 கிலோமீட்டர் காவிரி நீரில் இருந்து தமிழகத்தில் வழங்கப்படும் நீரின் அளவு 14 புள்ளி 75 டிஎம்சி குறைத்து வழங்க உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது நடுவர் மன்ற தீர்ப்பை 192 டிஎம்சி வழங்க வேண்டும் என கூறிய நிலையில் தற்போது 127.25 டிஎம்சி வழங்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது இந்த தீர்ப்பை

அடுத்து 15 ஆண்டுகள் நடைமுறைகள் இருக்கும் எனவும் கூறியுள்ளது கர்நாடகத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 270 டிஎம்சி தண்ணீர் ரோடு இந்த 14.75 டிஎம்சி தண்ணீர் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என கூறினார். சேர நாட்டில் துவங்கி சோழ நாட்டை வளப்படுத்திய காவேரி ஆறானது காவிரி நீர் தேக்கங்களுக்காக அணைகள் கட்டப்பட்டு நீர் சேமிப்புக்காகவும் பாசன வசதிக்காகவும் பயன்படுத்திய காவிரியின் நீரானது தற்பொழுது மாநிலங்களின் பிரிவின் காரணமாகவும் கர்நாடகாவிற்கு சொந்தம் என்று சொந்தம் கொண்டாடுகின்றனர். இதன் அடிப்படையில் தமிழகத்திற்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுவது உடன் நீர் பாசன வசதியும் குறைந்து விவசாயமும் தொய்வுற்றது. மேலும், ஆற்றோரங்களில் கட்டப்பட்ட தொழிற்சாலையில் வரக்கூடிய கழிவுகள் ஆற்றில் கலப்பதன் காரணமாகவும் ஆற்று நீர் முழுவதுமாக மாசுபட்டு பல பாதிப்புகளுக்கும் உள்ளகியுள்ளன.

பாண்டிய நாடு

முதல்முறையாக தொல்காப்பியர் கூறாத பாலை நிலத்தின் இயல்பினை மாங்காட்டு மறையேன் வாயிலாக மதுரை காண்டத்தில் இளங்கோவடிகள் குறிப்பிடுகிறார்.

முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரிந்து

நல்லியல்பு இழந்த நடுங்குதுயர் உறுத்தும்

பாலை என்பது ஒரு படிமம் கொள்ளும் (சிலம்பு: காடுகாண்: 64 - 66)

என்ற வரிகளால் அறியலாம் மேலும், பாலை நில கருப்பொருட்கள் குறிஞ்சியும் முல்லையும் பிரிவதால் குறிஞ்சி முல்லை நிலத்துக்குரிய கருப்பொருட்கள் போன்றவற்றை இளங்கோவடிகளும் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.

வலம்படக் கிடந்த வழிநீர் துணியின்...

...தென்னவன் சிறுமலை திகழ்ந்து தோன்றும் (சிலம்பு: காடுக; 74 – 85)

என்ற வரிகளில் கருப்பொருட்களான உழிஞையும் பாலையும் மூங்கிலும் கள்ளியும் மேலும் ஐவணநெல், கரும்பு, தினை, மஞ்சள், கவலைக்கிழங்கு, வாழை, கமுகு, தெங்கு, பலா போன்ற மரம் செடி கொடிகள் இருப்பதையும் இவை சோழநாட்டை வளப்படுத்துகின்றன என்பதையும் அறியமுடிகிறது. தென்னவனின் மலை அம்மலையின் வலப்புறமாக நடந்தால் மதுரைக்குச் செல்லலாம் என்று மாங்காட்டு மறையேன் கூறும் பொழுது மூன்று வகையான ஆறுகளைப் பற்றியும் மூன்று வழிகளைப் பற்றியும் கூறுகிறான் மேலும் மூவரும் கோட்டம் என்னும் கொற்றவைக் கோட்டம் மேலும், மூவரும் ஐயைக் கோட்டம் என்னும் கொற்றவை கோயிலை அடைந்தனர் என்பதை, மீதுசெல் வெங்கதிர் வெண்மையின் தொடங்கத்... / ...ஐயை தன் கோட்டம் அடைந்தனர் ஆங்கு” (சிலம்பு: காடுக., 203 - 216) என்பதின் மூலம் கடும் பாலை நிலத்தை கடக்க முடியாமல் கடந்தனர் என்பதும் பாலை பூக்களான குரம்பு, மரம்பு

வேங்கையும் கோங்கமும் மரங்களும் அங்கு வாழும் மறவர்கள், வேட்டவர்கள் பற்றி கூறியுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

பாண்டியனின் மருத நிலமானது சிறகினை உடைய வண்டிணம் செவ்வழிப் பண்டினை முரள்கிறது ஆழமான குளங்களும் வயல்களும் குளிர்ந்த சோலைகளும் விளங்குகின்றன. அங்கு மூன்று விதமான பொய்கைகள் இருப்பதையும் மாங்காட்டு மறையோன் கூறுகிறான் அவ்வழியில் ஒன்றைப் பற்றி கூறுகையில் செம்மையான தேனூலகும் மலர் சோலைகளை உடைய முல்லைப் பகுதியை பல நாட்கள் நடந்து கடக்கலாம் என்று கூறுகின்றான். இவ்வாறாக மதுரையைச் செல்லும் வழியாக மாங்காட்டு மறையோன் கூறும் பொழுது தென்னவனுக்கு சொந்தமான நிலப்பரப்பானது சிறப்புற்று விளங்குவதை அறிய முடிகிறது.

வைகை ஆறும் அதன் வனப்பும்

மதுரையில் பாயும் வைகை ஆற்றின் சிறப்பை கூறுகையில் வைகை ஆற்றின் சிறப்பை பாடாத புலவர்களே கிடையாது அத்தகைய சிறப்பை உடைய வைகை

உலகுபுரந்து ஊட்டும் உயர்பேயர் ஒழுக்கத்துப்

புலவர் நாவிற் பொருந்திய பூங்கொடி

வையை என்ற பொய்யாக் குலக்கொடி (சிலம்பு: புறஞ்சேரி: 168 - 170)

என்ற வரிகளில் மூலம் அறியலாம். வையகையின் வனப்பை பற்றி கூறுகையில், குரவமும், வகுளமும், கோங்கமும், வேங்கையும்,... / ...கண்ணிரை நெடுநீர் சுரந்தனள், அடக்கிப் (சிலம்பு: புறஞ்சேரி: 151 - 173) என்ற வரிகளின் மூலம் குரவமும், மகிழமும், வேங்கை, வெண்கடம்பு, சுரம் புன்னை, மஞ்சாடி, மருதம், சேடல், செருந்தி, செண்பகம், மற்றும் மாதிரி ஆகிய கூட்டுப் பூக்கள் இதழ் விரித்தன. குறுக்கத்தி, செம்முல்லை, மூங்கில், முசுண்டை கொடி, அதிரப்பூ, பூதாளம், வெட்பாலை, பகன்றை, பிடவம், மயிலை போன்ற பூக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப் பிணைந்து பிண்ணலைப் போல கலந்து தோன்றின. அவற்றின் உலர்ந்த கரையானது மலர் கோவையாய் மேகலை சுற்றியுள்ள மகளிரைப் போன்று அழகுற காட்சி அளித்தது. மேலும், பறவைகள் நிறைந்துள்ள வயல்கள், பறந்த நீரினை உடைய ஏரிகள், குலையாக தொங்கும் தென்னை, வாழை மரங்கள் திரண்ட மூங்கில்களை உடைய அறம் புரியும் மாந்தர்கள் வாழும் ஊர். அம்முதாரில் வயல்களில் கதிர்கள் முற்றி தலை சாய்ந்திருந்தன. அவற்றிலிருந்து பறவைகள் துயில் எழுந்து ஆர்ப்பறிக்கும் மொழிகள் என்று மூதூர் (மதுரை) செல்வ செழிப்புடன் இயற்கை வளத்திலும் சிறப்புற்று இருந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மதுரையை வலம் கொளிக்க செய்ய புலவர்கள் போற்றும் பொய்யா குலக்கொடி வைகை ஆறானது வற்றாது வளம் சேர்த்தது. இத்தகைய வைகை ஆற்றின் இன்றைய நிலையானது மிகவும் கவலைக்கிடமானது. சங்கப் புலவர்கள் அனைவராலும் போற்றப்பட்ட வையை ஆறானது இன்று வறண்ட ஆறாக காணப்படுகின்றது. இதற்கு மனிதர்களின்

சுயநலமும் சுரண்டல் புத்தியும் தன காரணமாக அமைகிறது. அதனால் எண்ணிலடங்கா மக்களின் வாழ்வாதாரம், விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது மேலும் பறவை மற்றும் விலங்கினங்கள் கஷ்டப்படுகின்றன.

இன்றைய வைகை

வைகையாறு தமிழகத்திலேயே உற்பத்தியாகி தமிழகத்திலேயே கடலில் சேர்கிற ஆறு வைகை ஆறு இதன் நீளம் 258 கிலோ மீட்டர் ஆகும். நீர் பாசனப்பரப்பு 7031 சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும். இது தமிழகத்தின் நான்காவது பெரிய ஆறு ஆகும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் வைகை உற்பத்தி ஆகும் இடம். வருசநாடு மேகமலைப்பகுதி தான் வைகையின் பிறப்பிடம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 533 அடி உயரத்தில் இருக்கிற மேகமலையின் உள்ள ஒரு சிகரமான வெள்ளி மலையில் தான் அது உற்பத்தி ஆகிறது. சங்க இலக்கியங்கள் முதல் பல இலக்கியங்களால் புகழப்பட்ட வைகையானது இன்று மழைக்காலத்தில் குறிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் மட்டும் இவ்வாற்றில் நீர் பெருக்கு ஏற்படுகிறது. பிற காலங்களில் பொதுவாக வறண்டே காணப்படும். இதன் வறட்சிக்கு காரணமாக வெள்ளிமலையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அணையும் அதிலிருந்து நீர் மேற்காக கேரள எல்லையை நோக்கி திருப்பப்பட்டு பெரியாறு நீர்த்தேக்கத்தில் தேய்க்கப்படுவதால் மழைக்காலங்களைத் தவிர பிற காலங்களில் தண்ணீர் வரத்து வராததால் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

வைகை ஆற்றில் இன்று ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள். வைகையாற்றுக்கு இரண்டு வழிகளில் இருந்து நீர் ஆதாரங்கள் கிடைக்கின்றன அவற்றில் ஒன்று முல்லை பெரியாறு அணை, மற்றொன்று வருசநாட்டு பள்ளத்தாக்கில் இருந்து உருவாகும் வள்ளல் நதி, இந்த வள்ளல் நதியினை வைகை ஆறு என்று கூறுவர். இந்தப் பகுதி மக்களுக்கு ஆறும் ஆற்றைச் சார்ந்த பகுதியும் விவசாய நிலங்களும் இவர்களின் வாழ்வாதாரங்கள் ஆனால் மணல் கொள்ளை நிலத்தடி நீரை இல்லாமல் செய்து உள்ளது. இதனால் பல நூற்றுக்கணக்கான நிலங்கள் பாழ்பட்டு உள்ளன. மணல் திட்டுகள் திருடப்பட்டதால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது. தென்னை மரங்கள் என்பவை சல்லிவேர் தொகுப்பை கொண்டவை. அவற்றின் வேர்கள் ஆழமாகச் செல்லாது. எனவே, நீர்மட்டம் குறையும் பொழுது அவற்றுக்கும் தேவையான தண்ணீர் கிடைக்காமல் பல ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் அழிந்துவிட்டன. பல நூற்றுக்கணக்கான நிலங்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக விவசாய நிலங்கள் பாழ் நிலங்களாக ஆக்கப்பட்டன. இங்கு உள்ள விவசாய நிலங்கள் 90 சதவீதம் கிணற்றுப் பாசனத்தையும், 10 சதவீதம் ஆற்று பாசனத்தையும் நம்பி இருக்கின்றன. கிணற்று நீர் என்றால் எப்பொழுதும் தண்ணீர் இருக்கும் என எண்ண வேண்டாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஆற்றில் தண்ணீர் செல்கிறதோ அப்பொழுதுதான் கிணறுகளிலும் தண்ணீர் கிடைக்கும். வருடத்திற்கு முற்போகம் விளைந்த நிலங்கள் இன்று ஒரு போகம் கூட விளைச்சல்

தருவதில்லை. மணல் மட்டம் 50 அடிக்கும் கீழே சென்று விட்டதாலும் ஆற்றின் படுக்கை பாறைகளினாலும் கிணற்றில் நீர் கிடைக்கவில்லை. எனவே, பல ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் தண்ணீர் இன்றி கிடக்கின்றன. இது மட்டும் அல்லாமல் இந்த ஆற்றின் ஆரம்ப முதல் இறுதி வரை பல தொழிற்சாலைகளும் பல நகரங்களின் கழிவு நீரும் இந்த ஆற்றுடன் கலக்கும்படியான கழிவு நீர் வாய்க்கால்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக பாண்டியநாடு முழுவதும் வளப்படுத்திய வைகையானது. மதுரை சுற்றியுள்ள தொழிற்சாலைகள் அத்தொழிற்சாலை கழிவுகள் ஆற்றில் கலப்பதாலும் பொய்யா குலக்கொடியாக இருந்த வைகை ஆறானது இன்று வறண்டு போன ஆறாக காணப்படுகிறது. இன்றைய சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டுக்கு இதுவே சிறந்த உதாரணமாக அமைகிறது. முழுவதுமாக மாசுபட்டு மக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு உகந்த வகையில் இல்லாமலும் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு வைகை ஆறானது இன்று பல சிக்கல்களுக்கும் பிரச்சினைகளுக்கும் உட்பட்ட ஒரு பகுதியாக சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டுக்கு உகந்த ஒரு இடமாக மாறிவிட்டது. இதற்கு காரணமும் மக்களாகிய நாம் தான் என்பதை உணரவேண்டும்.

சேர நாடும் பேரியாறும்

சேர நாட்டை ஆட்சி செய்தவன் சேரன் செங்குட்டுவன். இம்மன்னன் மலைவளம் காண சென்றான். அப்பொழுது குன்றக்குரவர்கள் கண்ணகி வேங்கை மரத்தடியில் நின்ற அதிசயக்காட்சியைக் கூறியதன் காரணமாகவும் அங்கிருந்த சாத்தனார் கண்ணகியின் வரலாற்றை முழுவதுமாக கூறியதன் காரணமாகவே சிலப்பதிகாரக் காப்பியம் படைப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தது. அச் சேரநாட்டின் இயற்கை வளங்கள் செழிப்புற்று அமைந்திருந்ததற்கு காரணமாக விளங்கியது பேரியாறு. சேரநாட்டின் வளங்களைப்பற்றி கூறுகையில்

வளமலர் பூம்பொழில் வானவர் மகளிரொடு...

...இடுமணல் எக்கர் இயைந்தொருங்கு இருப்பக (சிலம்பு: காட்சி: 10-22)

என்ற வரிகளில் இந்திரன் வானவர் மகளிரொடு விளையாடி மகிழ விரும்பினான். நீர் வளம் கொண்ட குளங்கள் ஆறுகள் அரங்குகள் மண்டலங்களை ஒன்றாக சேர்த்த ஒரு 140 யோசனை தூரம் விரிந்து விளங்கும் நீர் பரப்பினை களிற்றின் மேலேறி செங்குட்டுவன் மலைவளம் கண்டு களிக்க விரும்பிச் சென்றான். அங்கு கோங்கும், வேங்கையும், தொங்கும் தென்னைகளும், வாழையும், கொன்றையும், புன்னையும், மஞ்சாடியும், நல்ல வைரம் பாய்ந்த சந்தனம் ஆகியவை உதிர்ந்த தாது பூக்களின் பரப்பினால் ஒழுகும் நீர் தெரியாதவாறு பூக்கள் மிதக்கும் படி பேரியாறு ஓடியது. இசை பாடும் திருமாவின் மார்பில் விளங்கும் ஆரம் போல சேர நாட்டை வளப்படுத்தும் பேரியாற்றின் கரைக்கண் ஆறுகுவிந்த மணல்மேட்டில் அனைவரும் அமர்ந்திருந்தனர், என்பதின் மூலம் சேரநாட்டினை வளப்படுத்திய பேரியாற்றின் சிறப்புகளை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

சேர நாட்டில் கேட்கும் ஓசைகள்

சேர நாட்டு தற்போதைய கேரளா நாடு. சேர நாட்டில் வளங்களை கூறும் பொழுது குன்றக்குரவர்களோடு கொடிச்சியர்களும் வாழ்ந்து வந்தனர். குன்றக்குறவர்கள் பல பாடல்களைப் படினர். முருகனுக்கு வெறியாட்டு, வள்ளப் பாட்டு, திணைப்புணம் காப்போர் புல்லோடு பாடும் பாடல், தேன் கூட்டத்திணைக் கண்ட குரவர்களின் ஆரவாரம், வரை முழக்கம், அருவியின் இரைச்சல், யானையின் பிளிரல் ஒளி, காட்டு விலங்குகளை ஓட்ட மரத்தின் உள்ள பரண் மீது முழங்கும் பறை ஒலி, குழியில் விழுந்த யானையை பிடிப்பதற்காக எழுப்புகின்ற ஆரவாரம் மற்றும் சேரனுடன் வரும் படையின் இயக்கத்தால் ஏற்பட்ட பேரொளி போன்ற சேரனின் மலையில் எம்மருங்கும் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தன. என்பதின் மூலம் சேர நாடு அங்கு வாழும் மக்கள் விலங்குகள் தொழில்கள் பறவைகள் போன்றவை பற்றி அறிந்து கொள்வதுடன் நாட்டின் வளத்தையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மேலும், வஞ்சியானது பல்வேறு வளங்கள் ஒன்று சேர்த்த தலை நகரமாக விளங்கியது. என்பதின் மூலம் “வளந்தலை மயங்கிய வஞ்சி முற்றத்து” (சிலம்பு: காட்சி 30) என்ற வரிகளால் அறிய முடிகிறது.

பேரியாறு முல்லைப் பெரியாறு

பேரியாறு இன்றைய முல்லைப் பெரியாறு அல்லது முல்லை பேரியாறு, மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் துவங்கி மேற்கு நோக்கி கேரளாவில் பாயும் பெரியாற்றின் மீது கட்டப்பட்ட அணையாகும். இது தமிழக கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ளது இது கட்டப்பட்டுள்ள இடம் கேரளாவுக்கு உரிமையானது. தமிழக பொதுப்பணித்துறை இவ்வணையை பராமரித்து வருகிறது. 1983 ஆம் ஆண்டில் பொன்னிகுவிக் என்கின்ற ஆங்கிலேயரால் கட்டப்பட்டது. இதன் கொள்ளளவு 15 புள்ளி 5 டீஎம்சி உயரம் 155 அடி ஆகும். இந்த அணையின் மீன் பிடிப்பு பகுதி வனசரண சரணாலயம் தேக்கடியில் உள்ளது. இதன் கீழ் பகுதியில் இடுக்கி அணை கட்டப்பட்டுள்ளது. பெரியார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தொடங்கி மேற்கு நோக்கி ஓடி அரபிக்கடலில் கலக்கிறது. இவ்வாற்றின் நீரை கிழக்கு நோக்கி திருப்பி மழை மறைவு பகுதியான மதுரை மாவட்டத்திற்கு பயன்படும் வகையில் செய்வதற்காக இவ்வணை கட்டத்திட்டம் இடப்பட்டது. அப்பகுதிகளுக்கு அங்குள்ள சிறிய ஆறின் நீர் வளம் போதுமானதாக இல்லை. அணை கட்டியதால் உருவான தேக்கடி நீர் தேக்கத்தில் இருந்தும் தண்ணீரை கிழக்கு நோக்கி சுரங்கம் வழியாக வைகை ஆற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் அணையில் இருந்து குமுளிக்கு அருகில் உள்ள ஃபோர் பே அறைக்கு தண்ணீர் திருப்பி விடப்பட்டு அங்கிருந்து கீழ் பெரியார் உள்ள பெரியாறு மின்சக்தி நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. பின் அங்கிருந்து சுருளி ஆற்றுடன் கூடி அதிலிருந்து வைகை ஆற்றை அடைகிறது. இந்த அணையில் இருந்து கிடைக்கும் தண்ணீர் மூலம் தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள 2 லட்சத்து

8144 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கும் கூடலூர், கம்பம், சின்னமனூர், மற்றும் தேனி அல்லிநகரம் ஆகிய நான்கு நகராட்சிகளும் இந்த ஆற்றை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் இருந்தும் பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சிகளின் குடிநீர் தேவையை நிறைவேற்றுகிறது. இது தவிர மதுரை மாநகராட்சியின் குடிநீர் தேவையையும் உசிலம்பட்டி, வாடிப்பட்டி மற்றும் சேடம்பட்டி ஒன்றிய பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களுக்கான தனி குடிநீர் திட்ட மூலம் இப்பகுதிகளில் குடிநீர் தேவைகளையும் நிறைவேற்றி வருகிறது.

இந்த நிலையில் முல்லைப் பெரியாறு அணை பாதுகாப்பு இல்லை ஆபத்து என்கின்ற செய்தியை 1979 இல் மலையாள மனோரமா எடு செய்தியை பரப்ப கேரளா அரசு அணையின் நீர்த்தேக்கம் அளவை மொத்த அளவான 152 அடிகளிலிருந்து 136 அடியாக குறைத்துவிட்டது. கேரள மக்களின் அச்சத்தைப் போக்கும் பொருட்டு தமிழக அரசு அந்த அணையை மேலும் வலுப்படுத்த எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து பின் 152 அடி நீரை தேய்க்கலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டது. தமிழக அரசு அணையை வலுப்படுத்திய பின்னும் கேரளா அரசு அணையின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்த ஒத்துக் கொள்ளவில்லை. இந்த சிக்கல் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்றது. உச்சநீதிமன்ற வல்லுநர்கள் குழுவை அனுப்பி அணையை ஆராய்ந்து 142 அடி வரை உயர்ந்த 2006 உத்தரவிட்டது. ஆனால், கேரளா அரசு இந்த உத்தரவை ஏற்க மறுத்தது. மார்ச் 18 2006 இல் கேரள சட்டமன்றத்தில் முல்லைப் பெரியாறு அணையில் அதிகபட்ச உயரத்தை 136 அடியாக நிர்ணயம் செய்து புதிய சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இதன் காரணமாக அணையின் உச்சநீர் மட்டம் 152 அடி ஆகும். 144 அடிக்கு மேல் வந்தவுடன் உபரி நீர் வெளியேறும் வகையில் அணையின் வடபுறம் தாம் போக்கிக் கழிந்து அமைக்கப்பட்டது. 1904ல் பெரியாற்றில் அதிக வெள்ளம் வந்தபோது இக்கழிந்து வழியாக போதிய நீர் வெளியேற முடியாமல் அணையின் நீர்மட்டம் 162 அடி உயர்ந்து, அணைக்கு மேல் நீர் வழிந்தது. மக்கள் பீதி அடைந்ததால் 1906 இல் குன்றினை மேலும் வெட்டி அணையின் நீர்மட்டம் 136 அடி உயர்ந்ததும் நீர் வெளியேறும் வகையில் தாம் போக்கி கழிந்து மற்றும் 16 அடி உயரம் கொண்ட இரும்பு பலகைகள் மூடிய நிலையில் அணையின் உச்சநீர் மற்றும் 152 அடியாக அமைக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக 136 அடிக்கு மேல் நீர்த்தேக்கம் கேரளா அரசு அனுமதிக்க மறுத்ததாலும் 14.11.2006 முதல் 1.12.2006 வரையிலான காலத்தில் மட்டும் சுமார் 4.2 டி.எம்.சி. தண்ணீர் வீணாக கடலுக்கு சென்றது. இதற்கு எல்லாம் காரணமாக விளங்குபவன் மனிதனே.

பண்டைய நாளில் மனிதன் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தான் இயற்கை சூழலில் ஒன்றி தேவையான உணவினை பெற்று வாழ்க்கையை நடத்தினான். சுற்றுச்சூழல் பற்றி ஒரு கட்டுரையில் கூறுகையில் “பண்டைய தமிழரின் வாழ்க்கை இயற்கையோடு இயந்ததாக அமைந்திருந்தது. உயிரற்ற பொருட்கள் உயிருள்ள பொருட்கள் என்று இருக்கும் சூழலில்

மனிதனின் இயற்கையின் அங்கம் ஆவான் தாவரங்கள் விலங்கினங்கள் உயிர்த்திடும் பூமியில் எல்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப்பிணைந்து இருக்கின்றன” என்கிறார் முருகேச பாண்டியன். மக்கள் தொகை பெருக்கம் கடந்த பல ஆண்டுகளில் பன்மடங்காகியது. அதனால் மனிதனின் தேவைகளும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் விளைவால் உணவுப்பொருட்களின் தேவையும் உடை, உறைவிடம் முதலையானவைகளின் தேவைகளும் ஆண்டுதோறும் பெருகியுள்ளன. அதனால் உணவுக்கும் உறைவிடத்திற்கும் எரிசக்திக்கும் மனிதன் சார்ந்த காடுகள் அழிக்கப்பட்டன. தொழிற்புரட்சி, வேளாண் புரட்சி, பசுமை புரட்சி, வெண்மை புரட்சி, நகரமயமாதல் ஆகியவை பல்கிப் பெருகும் மனிதனின் தேவைகளை நிறைவு செய்தாலும் அவைகள் அழிவு பாதைக்கு வழி வகுத்தன. ஏனென்றால் மனிதனின் மேற்கூறிய செயல்கள் பல சூழல் கேடுகளை விளைவித்துள்ளன. அதனால் மனிதன் சுவாசிக்கும் காற்று பருகும் நீர் வாழும் உறைவிடம் உண்ணும் உணவு ஆகியனும் மாசுபட்டன. அது சுகாதாரக் கேட்டையே ஏற்படுத்தியுள்ளது. அது மட்டுமல்ல மனிதனின் சமூகம் பண்பாடு வாழ்க்கை ஆகியவை பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பிரசினைகளுக்கு தீர்வு சொல்லும் வகையில் ரோ.பே ரோஷன் கூறுகையில் “உயிரினங்களில் உயிர் வாழ்வுக்கு மிகவும் அவசியமானது காற்றாகும். காற்றின் அவசியம் முக்கியத்துவம் வகைகள் என்பன இன்றைய விஞ்ஞான யுகத்தில் நன்கு ஆராயப்படுகின்றன. இதனால் தான் இன்று ஓசோன் துவாரம், அமில மழை போன்றவை பற்றிய விழிப்புணர்வு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.” என்கிறார் இவர் கூறுவது சரி என்றாலும் மக்களின் பலரும் வசதியான வாழ்க்கைக்கு பழகிவிட்டனர். இவர்களை வாகனங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம், காற்றை மாசுபடுத்த வேண்டாம் என்று கூறுவதை விட புகையில்லாத வாகனங்களை உருவாக்குவதே சிறந்தது. உயிரினங்களில் மனிதன் மட்டும் தான் இயற்கைக்கு புறம்பானவனாக இருக்கிறான் என்பதை “எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இயற்கையின் நீதிகளுக்கும் கட்டப்பட்டு வாழும் போது உயிரினங்களின் உயர்ந்த இடத்தை வைக்கும் மனிதன் மட்டும் இயற்கைக்கு புறம்பான செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளான். இன்றைய பல சூழல் கேடுகளிலும் மனிதன் செயல்கள் தான் முதன்மையான காரணங்கள் என்றால் அது மிகை இல்லை. அதனால் மனித இனமே பாதிப்புக்கு உள்ளாயிற்று என்கிறார் ந. க. மங்களமுருகேசன். (சுற்றுச்சூழல் இயல், பக்-11) மனிதனின் அழிவிற்கு மனிதனே காரணம் என்பதை இதன் மூலம் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு, காடுகள் அழிப்பு, பறவை இனப்பெருக்கம், நச்சுத்தன்மை வளர்ச்சி, அமிலத்தன்மை அதிகரிப்பு, வெப்பம் கூடுதல், முதலயானவை அதிகரித்துள்ளன. உயிரியல் பண்பு குறைவு, ஓசோன் மண்டலத்தில் ஏற்படும் ஓட்டை, ஒலிகளின் பன்முக

இயல்பு, கதிரியாகத் தாக்கம், எண்ணெய், பிளாஸ்டிக் அதிக பயன்பாட்டினால் உருவாகும் மாசுகள், ஆகியவை சுற்றுச்சூழலை சீர்கேடு அடையச் செய்கின்றன. பெருகிவரும் தொழிற்சாலைகளினால் ஏற்படும் பாதிப்பையும் உயிரின பாதுகாப்பினையும் அழிந்து வரும் உயிரினங்களை பாதுகாப்பதையும் சுற்றுச்சூழல் கல்வி எடுத்து இயம்புகிறது. இதனால் சுற்றுச்சூழலில் சிக்கல்களை ஆராயவும் அவற்றிற்கான தீர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்தவும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே இயற்கையை பாதுகாப்போம் உயிர்களைக் காப்பாற்றுவோம்.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] அடியார்க்கு நல்லார். *சிலப்பதிகாரம்*. கேசவர் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927.
- [2] முனைவர், ஜே, கவிதா. “தமிழ் இலக்கிய சுற்றுச்சூழலியல் அழகியல் கோட்பாடு.” *தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 5, சிறப்பு வெளியீடு - 2, ஜூன் 2023, SSRN இல் கிடைக்கிறது: <https://ssrn.com/abstract=4505347>
- [3] *கழகத் தமிழகராதி*, திருநெல்வேலி, சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
- [4] சு. வே. சுப்பரமணியம். *பட்டினப்பாலை*. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [5] சு. வே. சுப்பரமணியம். *பெரும்பாணாற்றுப்படை*. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [6] சு. வே. சுப்பரமணியம். *முல்லைப்பாட்டு*. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [7] புலியூர்கேசிகள். *சிலப்பதிகாரம்*. சாரதா பதிப்பகம், ஜீ-4, சாந்தி அடுக்ககம், கிருஷ்ணாபுரம் தெரு, ராயப்பேட்டை – சென்னை - 6000014.
- [8] புலியூர்கேசிகள். *தொல்காப்பியம்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 2012.
- [9] முருகேச பாண்டியன். “பெரும்பாணாற்றுப்படையில் சுற்றுச்சூழல்.” *சான்லெக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழில் ஆய்வுகள்*, தொகுதி - 6, வெளியீடு - 1, 2021, பக். 3.
- [10] வேங்கடசாமி நாட்டார், ந, மு. *சிலப்பதிகாரம்*. ராமையா பதிப்பகம், ஜீ-4சாந்தி அடுக்ககம், கிருஷ்ணாபுரம் தெரு, ராயப்பேட்டை, சென்னை - 6000014. முதல்பதிப்பு - 2008.
- [11] ரோ, பே, ரோஷன். *சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியடற் சிந்தனை*, பக்கம்-39, சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸ் ரிசர்ச் செக்ஷன், 2018.
- [12] ந. க. மங்களமுருகேசன். *சுற்றுச்சூழல் இயல்*, பக்-11, தமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்வி மன்றம், காமராசர் சாலை, சென்னை - 600005.

References

- [1] Attiyarukku Nallar. *Silappathikaram*. Kesavar Accukkutam, Chennai, 1927.
- [2] Dr. J. Kavitha. “Environmental Aesthetic Approach in Tamil Literature.” *Tamil language and Literary Studies*, Volume - 5, Spl Issue - 2, June 2023, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4505347>

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlis.com

- [3] *Kalaka Tamizhakarathi*. Thirunnavel, Saivasithantha Noolpathippuk Kalakam. Chennai.
- [4] S. V. Subramaniam. *Pattinappalai*, Varthamanar Pathippakkam, Chennai, 2022.
- [5] S. V. Subramaniam. *Perumpanatruppatayil*, Varthamanar Pathippakkam, Chennai, 2022.
- [6] S. V. Subramaniam. *Mullaippattu*, Varthamanar, pathippakkam, Chennai, 2022
- [7] Puliurkesigan. *Silappathikaram*, Saradha Publishing House, G – 4, Santhi Flats, Sri Kirusnapuram Street, Royapettai – Chennai - 6000014.
- [8] Puliurkesigan. *Tholkkapiyam*, Pari Nilaiyam, Chennai, 2012.
- [9] Murugesu Pandian. “*Perumpanatruppatayil Sutrusooolal.*” *Shanlax International Journal of Tamil Research*, Volume - 6, Issue - 1, 2021, P. 3.
- [10] Venkata Swamy Nattar, Na. Mu. *Silpathikaram*. Ramaya Pathipagam, G – 4, Santhi Flats, Krishnapuram Street, Royapettai, Chennai - 6000014.
- [11] R. P. Roshan. *Sanga Ilakiyathil Soolaliyal Sinthanai*. P. 39, South Eastern University Arts Research Section, 2018.
- [12] N.K. Mangala Murugesan. *Sutrusooolal Iyal*, P. 11, Tamil Nadu Higher Education Department, Kamarajar Salai, Chennai - 600005.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.